

RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié

ISSN: 2789-4487

Vol. 4, Nº1, Janeiro– Junho, 2024

Rosa Maria de Nascimento¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7836-7441>

Ezequias Adolfo Domingas Cassela²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7703-0097>

A investigação científica como prática comprometida com as vivências e existências de povos específicos na formação de professores

La investigación científica como práctica comprometida con las vivencias e existencias de pueblos específicos en la formación docente

Scientific research as a practice committed to the experiences and existences of specific people in teacher training

Editorial

A produção de conhecimentos no âmbito da formação de professores está estritamente atrelada ao papel da investigação científica. Esta última, em linhas gerais, tem sido apontada como um conjunto sistemático e sequencial de ações com o foco na busca de respostas para determinadas situações-problema, tendo em conta evidências empíricas e seus caminhos científicos rigorosamente confiáveis. Em vista disso, é necessário que se tenha em consideração de que a ideia da produção de conhecimento é fruto de significativas transformações decorrentes das várias discussões entre as abordagens socioculturais e as construtivistas. Isto explica-se porque tais discussões colocaram em suspeição a ideia do conhecimento enquanto construção resultante das experiências pessoais do sujeito, dando ênfase, em contrapartida, ao papel dos “outros” e da cultura material de povos específicos na manifestação sensorial do conhecimento. (Radford, 2021)

Essa perspectiva, nos leva a ampliar a discussão relativa à investigação científica no âmbito da formação de professores destinada para esse fim, na medida em que dita formação passa a ser entendida em contextos de diversidades culturais. Neste mote, a investigação científica conducente a produção de conhecimentos, que concorrem para a formação de professores como sujeitos sociais, deve desvelar formas de segregação, marginalização e subalternização social, reivindicando o espaço escolar como local para múltiplos saberes. Tal argumento se torna valioso na medida em que cada sujeito em formação é resultado da socialização de culturas específicas com uma lógica própria de lidar com os problemas que acontecem em suas realidades. (Laraia, 1986).

¹ Professora Auxiliar. Escola Superior Pedagógica do Bié. rnascimento22@hotmail.com

² Assistente. Escola Superior Pedagógica do Bié-Angola. ezequiasadolfo@hotmail.com

Assim, o contexto de formação de professores deve ser entendido como um plano heterogêneo composto por diferenças de formas de ser, de existir e de vivências. Deve ser considerado como um local de vários mundos em um mundo só, em que cada sujeito em formação tem a sua forma de se relacionar com o seu mundo. Nesta direção, a investigação científica pautada em regras pré-estabelecidas impõe a palavra de ordem no sentido de que o caminho metodológico fica determinado pelas regras estabelecidas a priori pela academia. Vale ressaltar, que essas regras conduzem apenas à resultados que satisfazem os seus interesses sem um compromisso com as formas de vida dos povos (Passos, Kastrup & Escóssia, 2009). Os referidos autores propõem uma forma de fazer pesquisa que reverte o sentido tradicional, a qual deve ser assumida como atitude em que as metas são definidas no caminho pela modalidade do “com” e não do “sobre”.

Nesta perspectiva, os autores citados nos levam a acreditar que o rigor da pesquisa é ressignificado por estar mais próximo dos movimentos da vida, configurando-se como um processo com forte sentido histórico, cultural e político, abrindo portas para a inclusão social. Essa visão, motiva o corpo editorial da presente Revista Científica a mobilizar os seus pesquisadores a levarem em consideração a visão etnoantropológica dos povos locais fundamentada em suas maneiras de produção do conhecimento. Acreditamos que com isso contribuiremos para o combate da perpetuação dos apagamentos epistemológicos e históricos dos povos dominados no contexto educacional.

Assim, a presente publicação referente ao Vol. 4, Nº. 1 inclui sete (7) artigos produzidos por meio de diferentes pesquisas relacionadas com a construção do conhecimento da história local, a matemática vinculada à cultura local dos povos, a interculturalidade, entre outras áreas do conhecimento científico, cuja caracterização abaixo se apresenta:

O artigo nº 1 intitulado “*o memorial da batalha do Cuito-Bié e os contornos históricos do seu surgimento*”, de autoria de José António Milongo, realça a necessidade do conhecimento da história local na construção da identidade individual e social. No referido artigo, o autor faz uma abordagem sobre o conflito armado em Angola e em particular na cidade do Cuito-Bié e suas implicações sociais e económicas para a região. Com recurso às fontes orais das testemunhas da batalha do Cuito, à sistematização da literatura especializada e à análise documental, o autor faz uma descrição do processo de construção do memorial da batalha do Cuito e uma caracterização do referido memorial trazendo ao de cima o seu significado histórico para os povos desta região e do país. O referido artigo constitui um importante contributo ao conhecimento da história local pouco explorada e abordada nos textos que narram a história de Angola, e a sua inserção do Processo de Ensino-Aprendizagem permite re-significar o ensino da história e compreender que as realidades históricas de determinada localidade e dos seus habitantes não se dão isoladas do mundo, mas como parte do processo histórico em que populações locais constroem suas identidades culturais e sociais.

O artigo nº 2 de autoria de Rubisel Segura Segura, Wuilmer Téllez Cables e Jeremias Dandula Pessela tem como título “*A interculturalidade: o caso da interferência linguística em professores cubanos em missão na República de Angola*”. No referido artigo, os autores fazem uma análise da complexidade da aprendizagem da Língua Portuguesa como Língua estrangeira para a comunidade de professores cubanos em Angola, dada a sua semelhança na construção gramatical, léxica e fonética. O artigo faz uma reflexão profunda sobre a interferência lexical entre os dois idiomas, que como consequência pode fazer com que os falantes da língua espanhola, em particular o espanhol cubano, cometam mal-

entendidos muito comuns constituindo-se numa barreira de comunicação em diferentes contextos, em particular na sala de aulas.

A acção da universidade junto à comunidade expressa a sua responsabilidade social na transformação da comunidade por via do conhecimento científico. Porém, é um dos pilares menos desenvolvidos a nível das Instituições de Ensino Superior em Angola. Nesta perspectiva, o artigo nº 3 apresenta os principais resultados do projecto de extensão universitária de alfabetização de uma comunidade de “zungueiras” na cidade do Cuito, com o título *“A inclusão da língua umbundu no processo de alfabetização de adultos: caso do projecto Okutanga”*, de autoria de Madaleno Dias e de Severino Dúngue. Na referida comunicação, os autores fazem uma problematização sobre o impacto da guerra civil em Angola no processo de escolarização e suas consequências na inserção social e no mercado de emprego, em particular para as mulheres. A partir de uma sistematização teórica, faz-se uma abordagem sobre a importância da língua como reflexo da cultura e como instrumento de interacção social. Na abordagem, os autores enfatizam também a necessidade da preservação da língua local (umbundu) e versam sobre a sua importância no processo de alfabetização em língua portuguesa. O projecto demonstrou resultados satisfatórios na utilização da língua local como estratégia de ensino, por ser a língua materna do grupo alvo.

Na mesma perspectiva da preservação dos valores socioculturais, o artigo nº 4 desta edição, de autoria de Alberto Domingos Jacinto Quitambo e de António Mundjanga Capela Nkholondjo, com o título *“Percepção de professores sobre a etnomatemática. Um estudo com dois professores de Matemática da província do Namibe - Angola”* faz uma crítica sobre o excessivo estruturalismo verificado no ensino e a aprendizagem das matemáticas, com ênfase à abstração no tratamento dos conteúdos e a necessidade da inter-relação dos saberes populares ao saber matemático considerado “científico”, numa perspectiva de “dialogicidade de saberes”. Os autores, por meio da exploração dos hábitos e costumes dos povos identificam algumas práticas do contexto familiar na comunidade Nyaneka-humbi em cujas acções se revela o uso da matemática de forma implícita, como por exemplo na confecção de cestos e balaios, onde se podem encontrar diferentes conceitos da geometria descritiva e analítica, e sucessões numéricas a partir da sequência fibonacci. A comunicação realça a etnomatemática como um potencial para a contextualização das aulas de matemática numa perspectiva da inclusão dos valores sócio-culturais e uma aproximação do professor com os saberes dos seus estudantes, tornando o seu ensino mais atractivo, significativo e humanizado.

O artigo nº 5 intitulado *“O professor como promotor do gosto pela matemática no Ensino Primário”*, de autoria de Alvimiro Osvaldo Augusto Kalala, faz uma abordagem sobre o proceder didáctico do professor e sua influência nas percepções que os estudantes têm sobre a matemática e, conseqüentemente, na sua aprendizagem. Na sistematização teórica o autor realça a importância da superação dos docentes por via da formação contínua para a melhoria das práticas pedagógicas nesta disciplina, considerando que um bom professor de matemática deve possuir um profundo conhecimento não apenas do objecto de conhecimento da matemática mas também da metodologia do seu ensino.

No artigo nº 6 desta edição, com o título *“Análise dos principais erros no cumprimento da Norma APA, 6ª edição nas Monografias da Escola Superior Pedagógica do Bié”*, o autor Domingos Cachindele, por meio de uma revisão bibliográfica faz uma análise crítica sobre os erros mais comuns na aplicação das regras da norma APA nos trabalhos de graduação. A pesquisa apresenta uma abordagem teórica sobre as regras de redacção de trabalhos científicos exigidas pela referida norma, e por via da análise documental de monografias já

defendidas identifica como principais erros a formatação dos textos e tabelas bem como as regras de citações e referências.

A prática regular de actividade física é de suma importancia para a saúde física, emocional e intelectual do indivíduo. Para o efeito, é necessário uma adequada orientação técnica e tática do proceso da preparação física. Nesta perspectiva, a presente edição fecha com o sétimo artigo de autoria de Gilberto Taupier Román, com o título “*Ejercicios con pesas en el karate-do en la categoría escolar femenino*”. Na sua comunicação o autor faz uma abordagem sobre o desenvolvimento histórico das artes marciais com particular realce para o Karaté-Dó. Ademais, traz uma reflexão crítica do programa integral de preparação do desportista na República de Cuba, identifica as principais insuficiencias no proceso de preparação das atletas na categoria escolar feminina, e com base nos resultados propõe exercícios com pesos para melhorar a preparação física geral das referidas atletas, e os respectivos procedimentos para o desenvolvimento da força em menos tempo e menor intensidade de trabalho, e desta forma, potenciar o desempenho das referidas atletas.

Desta forma, os editores convidam o público leitor a aprofundar e ampliar o seu conhecimento sobre as tendências actuais do Processo de Ensino-Aprendizagem consultando estas enriquecedoras comunicações científicas. Outrossim, convidamo-los a submeter as suas pesquisas no próximo número “RECIPEB” e desta forma socializar a produção científica e garantir a sua visibilidade pela comunidade nacional e internacional.

Agradecemos aos autores, aos conselhos de redacção e de arbitragem pelas suas inestimáveis contribuições a esta edição.

Os editores